

ДУХОВНАЯ Лилия Леонидовна

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: 6199900@mail.ru*

НИКОЛЬСКАЯ Елена Юрьевна

*Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: nikolskaya@gmail.com*

УСПЕНСКАЯ Марина Евгеньевна

*Московский государственный университет спорта и туризма (Москва, РФ)
e-mail: maria2620002@gmail.com*

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ

Сегодня, когда мир продолжает жить в реалиях достаточно жестких мер, касающихся по-прежнему закрытых границ значительного количества стран, периодически вводимых ограничений в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, вся индустрия туризма продолжает вынужденную трансформацию и адаптацию под условия, продиктованные пандемией COVID-19. С учетом этого, повышенный интерес, сформировавшийся еще на первом этапе пандемии к внутренним туристским направлениям, неуклонно демонстрирует активную положительную динамику, достаточно оперативно реагируя на отложенный спрос на отдых и путешествия. В основу данной статьи положены результаты анализа современных тенденций, проблем и перспектив развития Калининградской области как одной из наиболее востребованных туристских дестинаций Российской Федерации. Автор статьи на основе данных, полученных с таких официальных ресурсов как Росстат, Ростуризм, Туристический портал Калининградской области и др., а также на основе собственных наблюдений провел оценку возможностей туристско-рекреационных ресурсов, особенностей транспортной инфраструктуры, рынка гостиничного бизнеса региона с учетом ежегодно растущего спроса на данное туристское направление. На основе полученных, систематизированных и обобщенных данных удалось выявить основные тенденции сегодняшнего дня, определить ряд сдерживающих факторов, негативно влияющих на развитие туристской индустрии региона, а также определить ряд перспектив для дальнейшего развития различных видов туризма в Калининградской области с целью укрепления и дальнейшего повышения конкурентоспособности регионального туристского продукта с учетом окончания пандемии и открытия границ еще более значительного количества государств.

Ключевые слова: туризм, виды туризма, инфраструктура туризма, гостиничный бизнес, транспортная инфраструктура, туристский потенциал, Калининградская область

Для цитирования: Духовная Л.Л., Никольская Е.Ю., Успенская М.Е. Тенденции, проблемы и перспективы развития туризма и гостеприимства в Калининградской области в период трансформации туристских потоков // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №1. С. 116–127. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-1-116-127.

Дата поступления в редакцию: 4 февраля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 марта 2022 г.

Liliya L. DUKHOVNAYA

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: 6199900@mail.ru*

Elena Yu. NIKOLSKAYA

*Russian Economic University G. V. Plekhanov (Moscow, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: nikolskaya@gmail.com*

Marina E. USPENSKAYA

*Moscow State University of Sports and Tourism (Moscow, Russia)
e-mail: maria2620002@gmail.com*

TOURISM AND HOSPITALITY IN THE KALININGRAD REGION: TRENDS, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE TRANSFORMATION OF TOURIST FLOWS

Abstract. *Today's world lives in the reality of tough measures: the borders of a significant number of countries are as the still closed, and periodically imposed restrictions on the hotel and restaurant business are still tight. Therefore, the entire tourism industry continues the forced transformation and adaptation to the conditions dictated by the COVID-19 pandemic. The increased interest in domestic tourist destinations formed at the first stage of the pandemic is steadily demonstrating an active positive trend, quickly responding to the pent-up demand for leisure and travel. This article is based on the results of an analysis of current trends, problems and development prospects of the Kaliningrad region as one of the most popular tourist destinations in the Russian Federation. The authors have assessed the possibilities of -recreational potential, features of transport infrastructure, the hotel business market of the region, considering the annually growing demand for this tourist destination. The study is based on the data of the official resources of Federal agency of Statistics, Federal agency for tourism, the Tourist Portal of the Kaliningrad Region, etc., as well as own observations. The data received, systematized and generalized by authors made it possible to identify the main trends and constraining factors negatively affecting the tourism industry development in the region, and also to identify a number of prospects of various types of tourism in the Kaliningrad region. The research results can be used to strengthen and further increase the competitiveness of the regional tourism product, considering the end of the pandemic and the opening of the borders of an even more significant number of states.*

Keywords: *tourism, types of tourism, tourism infrastructure, hotel business, transport infrastructure, tourism potential, the Kaliningrad region*

Citation: Dukhovnaya, L. L., Nikolskaya, E. Yu., & Uspenskaya, M. E. (2022). Tourism and hospitality in the Kaliningrad region: trends, problems and development prospects in the transformation of tourist flows. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(1), 116–127. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-116-127. (In Russ.).

Article History

Received 4 February 2022

Accepted 1 March 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Актуальность и цель исследования. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, начавшаяся в 2020 году глобально изменила все аспекты жизнедеятельности человечества. Затронув все отрасли экономики, в значительной степени данное событие нанесло поистине сокрушительный и масштабный удар по международному туризму, поставив его на пролонгированную паузу. Деятельность всех объектов туристской инфраструктуры оказалась полностью или почти полностью парализованной. В значительной степени пострадали гостиницы и иные объекты размещения, предприятия общественного питания, объекты показа, транспортные пассажирские перевозки, деятельность туроператоров и турагентов. Особенно усугубился кризис отрасли на фоне закрытия границ государств и практически полной остановки международного авиасообщения.

С учетом масштабов и продолжительности пандемии, значительное количество предприятий туристского профиля были вынуждены приостановить или полностью прекратить свою хозяйственную деятельность, безвозвратно покинув рынок.

По оценке Правительства РФ, недополученные доходы туристической отрасли составили не менее 1,5 трлн рублей. Зарубежные турпоездки сократились на 77,5%, тогда как поездки по России – на 39% [1].

Сегодня, когда с момента начала пандемии прошло уже два года, многие туристские направления по-прежнему продолжают оставаться закрытыми для российских туристов. И с учетом тех объективных трудностей и проблем, связанных с пока отсутствующим на сегодняшний день международным признанием ВОЗ российских вакцин, эта кризисная ситуация в выездном туризме может продлиться в течение неопределенного периода времени. Несмотря на то, что ряд популярных туристских направлений доступны для российских граждан, данная ситуация не смогла не повлиять на устойчивый процесс масштабного реформирования туристских предпочтений граждан

Российской Федерации [3].

Целью данного исследования является анализ растущих возможностей и привлекательности Калининградской области в условиях новых трендов в туризме.

Объект и предмет исследования. С учетом новых форматов и трендов современной индустрии туризма объектом данного исследования стала Калининградская область, в качестве предмета исследования можно определить современное состояние и перспективы развития индустрии гостеприимства в Калининградской области, а также выявление ряда сдерживающих факторов, серьезно препятствующих дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности регионального туристского продукта.

Данные и методы исследования. Информационная база исследований включает анализ различных источников в рамках темы исследования: научные статьи российских и зарубежных ученых, публикации периодических изданий, статистические данные официальных интернет-ресурсов, данные регионального туристского портала Калининградской области, а также Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

В статье использованы такие методы исследования как анализ, синтез, сравнительно-описательный метод и наблюдение.

Дискуссия. Современному состоянию, проблемам и перспективам развития индустрии гостеприимства в Калининградской области посвящены труды таких российских ученых как, Зайцева Н.А., Минаева Я.А., Тихонова Л.И., Семенова Л.В. и другие. Эти авторы в своих научных исследованиях уделяют особое внимание особенностям состояния туристской инфраструктуры региона в условиях новых вызовов и возможностей, в том числе и обусловленных пандемией COVID-19.

Так Семенова Л.В. отмечает, что «в Калининградской области индустрия гостеприимства также выделяется как один из важных элементов, формирующих национальную

экономику. Связано это как с обеспечением занятости населения, загрузкой средств размещения индустрии гостеприимства, стимулированием роста продаж магазинов, ресторанов, сувенирной продукции, что влияет на уровень жизни населения. Кроме этого, именно туризм формирует имидж территории и создает условия для поступления финансовых ресурсов от туристических прибытий» [10].

Минаева Я.А. и Тихонова Л.И. особое внимание в своем исследовании [7] уделяют анализу инфраструктуры туризма в регионе, приводя значительное количество статистических данных и отмечают, что в целом туристская инфраструктура на сегодняшний день развита недостаточно и имеет как достоинства, так и недостатки, однако находится на стадии активного усовершенствования. Поэтому можно утверждать, что Калининградская область имеет все перспективы для дальнейшего динамичного развития, чему способствует как повышение уровня деловой активности в регионе, так и привлекательность Калининградской области с точки зрения рекреационного и культурно-познавательного туризма.

Анализ состояния индустрии гостеприимства в Калининградской области. По своему географическому положению Калининградская область является местом сосредоточения множества историко-культурных памятников, событий прошедших эпох. Туризм в Калининградской области, в силу ее своеобразного географического положения, является одной из приоритетных отраслей экономики. Помимо исторической составляющей, Калининградская область насыщена возможностями и ресурсами для рекреационного туризма. Успешное развитие региона зависит от максимально эффективного использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала.

Калининградская область входит в состав Северо-Западного федерального округа и является самым западным регионом Российской

Федерации. Это одна из самых маленьких областей нашей страны с площадью в 15 125 км² и занимающая 77 место из 85 субъектов Российской Федерации по общей площади [4].

Часть территории области расположена на Калининградском полуострове, который выступает в Балтийское море. От Калининградского полуострова отходят две длинные узкие песчаные косы, Куршская и Вислинская. Куршская коса отделяет от Балтийского моря Куршский залив, который связан с морем Клайпедским проливом. Коса, которая тянется к юго-западу от полуострова, называется Вислинской, она отделяет от моря Вислинский залив. Северная его часть, вдаваясь в территорию области образует Калининградский залив и Приморскую бухту. Воды Вислинского залива связаны с Балтийским морем узким Балтийским проливом. Несмотря на незначительную по площади территорию область является кладью культурно-исторических ценностей.

Территориально Калининградская область граничит с Польшей и с Литвой, то есть является полуэксклавом для Российской Федерации, так как не имеет с ее основной территорией сухопутной границы, но соединена с ней морем. Численность населения Калининградской области постоянно растет и на момент 01.01.2021 г. составила 1018,6 тыс. чел¹.

Начать знакомство с туристической составляющей Калининградской области можно с официального туристического портала региона «Туристический портал Калининградской области». Созданный в 2011 г. и постоянно модернизируемый интернет-портал позволяет туристам заранее спланировать свои маршруты и определиться с выбором курорта. Наличие четырех языков позволяет с комфортом пользоваться сайтом не только российским, но и зарубежным туристам. Данный сайт позволяет без лишних поисков подобрать необходимый тур и выбрать гостиницу, также он информирует об уникальных предприятиях общественного питания, а самое главное – доступно

¹ [https://kaliningrad.gks.ru/storage/mediabank/Jw4zhnW8/2021\(краткий\).pdf](https://kaliningrad.gks.ru/storage/mediabank/Jw4zhnW8/2021(краткий).pdf) (Дата обращения: 29.01.2022)

информирует туристов о действующих акциях и возможностях интересного времяпрепровождения во всех действующих курортах региона.

Туризм в Калининградской области, в силу ее своеобразного географического положения, является одной из сфер деятельности, поэтому основной задачей региона является эффективное использование имеющегося туристско-рекреационного потенциала для развития туризма.

Значительные позитивные изменения в развитии въездного и внутреннего туризма в регионе начались еще до начала пандемии. И одним из определяющих факторов в данном процессе послужило уникальное геополитическое положение региона. Именно оно является одним из наиболее значимых стимулирующих факторов для развития туризма в регионе. Необходимо отметить, что с 1 июля 2019 г. для посещения Калининградской области введена процедура получения электронных бесплатных виз, которые могут получить граждане 53 стран, что послужило стимулом развития въездного туризма. По данным Министерства по культуре и туризму Калининградской области за июль 2019 г. электронными визами для въезда в Калининградскую область восполь-

зовались около 10 тыс. чел., в основном это индивидуальные туристы [10].

С другой стороны, сегодня, в условиях действующих ограничений, продиктованных пандемией, именно геополитическое положение можно рассматривать как сдерживающий фактор. Это обусловлено наличием закрытых границ со странами Балтийского региона, являющимся основным донором и как, следствие, существенным падением объемов въездных туристских потоков.

Сферу туризма также активно поддерживает и развивает Правительство Калининградской области. Согласно постановлению Правительства Калининградской области от 24.12.2013 г. №993 была принята государственная программа «Туризм». Ее стратегической целью является повышение конкурентоспособности туристической отрасли как одной из наиболее значимых как для экономики региона, так и для Российской Федерации в целом [2].

В связи с вышеперечисленными факторами развитие туризма Калининградской области было обозначено в Стратегии социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу.

Рис. 1 – Динамика роста туристского потока по 10 наиболее популярным туристским направлениям РФ в 2020 г., %²

² https://expertsouth.ru/articles/rostovskaya-oblast-voshla-v-top-10-regionov-po-rostu-chisla-turistov-v-letniy-sezon/?sphrase_id=575390 (Дата обращения: 26.01.2022)

По данным «СберИндекса», в 2020 г. Калининградская область вошла в Топ-10 регионов по росту числа туристов в летний сезон, продемонстрировав в 2020 г. прирост туристского потока на 59%, заняв, таким образом, вторую строчку в данном рейтинге.

Стоит отметить, что в 2020 г. Калининградскую область посетило почти 800 тыс. туристов и наибольшую востребованность имели поездки с целью лечения и отдыха. Российские туристы предпочитают культурно-познавательный отдых (28%) и лечебно-оздоровительный отдых (48%) в приморской зоне Калининградской области, растет и доля делового туризма (17%). Экологический туризм связан, прежде всего, с посещением Куршской косы и Виштынецкого озера (7%)» [9].

На рис. 2 представлена структура туристского потока по целям поездок за 2020 г.

Рис. 2 – Структура внутреннего турпотока в Калининградской области в 2020 г.³

В основу туристско-рекреационного потенциала Калининградской области заложено несколько факторов [4]:

- 1) природно-ресурсный потенциал как база для развития лечебно-оздоровительного туризма и туризма на природе;
- 2) культурно-историческое наследие как основа развития культурно-познавательного туризма;
- 3) научно-производственный потенциал как база для развития бизнес- и конгресс-туризма;
- 4) туристско-рекреационная инфраструктура.

Природно-ресурсный потенциал Калининградской области обуславливается особенностями климата, который можно считать уникальным для Российской Федерации. В связи с тем, в регионе отсутствуют сильные перепады температур, лечение в санаториях и иных специализированных средствах размещения проводится круглогодично. Воздух в регионе, особенно в приморских туристических городах, таких как Светлогорск и Зеленоградск, насыщен йодом и прочими полезными элементами. Благодаря положению на Балтийском побережье для туризма имеют значение морской климат, целебные минеральные воды, торфяные лечебные грязи, песчаные пляжи, два пресноводных залива, реки, озёра и песчаные дюны [12].

Благодаря большому количеству объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а также объектов, находящихся под охраной федерального, областного и местного уровня (всего 1660 объектов), в регионе складываются прекрасные условия для развития таких видов туризма, как культурно-познавательный, рекреационный, сельский, экологический, событийный и т.д. Достаточно сказать, что на сегодняшний день в регионе 19 средневековых замков, 63 фортификационных сооружений, более 100 музеев, 66 особо охраняемых природных территорий, из них 52 памятника природы, а также Национальный парк «Куршская коса», природный объект, играющий одну из главных ролей в туристской привлекательности региона и включенный в 2000 г. в список Всемирного наследия ЮНЕСКО [5].

В рамках одного из существующих проектов развития туристического сектора Калининградской области Российской Федерации вблизи Виштынецкого озера планируется построить современный культурно-выставочный центр. Этот культурно-выставочный комплекс должен стать центром экологического туризма. Пространство будет организовано

³ Официальный сайт Министерства по культуре и туризму Калининградской области. URL: <https://tourism.gov39.ru/> (Дата обращения: 25.01.2022)

фермерскими, антикварными и ремесленными рынками, местом проведения концертов на открытом воздухе. Торговые площади будут представлены магазинами и выставочными залами [9].

Особо охраняемые природные территории – это особо ценные природные зоны, которые охраняются государством. На данных территориях введен частичный или полный запрет на ведение хозяйства и установлен особый режим охраны. Подобные территории имеют особое природоохранное, культурное, рекреационное, научное и оздоровительное значение. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.03.2012 г. №69 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий" правительство Калининградской области 16.01.2020 г. утвердило перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения в следующем составе⁴:

- ✓ 1 природный парк (Вышинецкий);
- ✓ 1 национальный парк (Куршская коса);
- ✓ 12 государственных природных заказников;
- ✓ 53 памятника природы;
- ✓ 3 аллеи и 44 парка культуры и отдыха.

Огромное влияние на состояние рекреации и туризма в регионе оказывают такие факторы, как: а) транспортное обеспечение, б) гостиничные и санаторно-курортные предприятия в) предприятия общественного питания г) разнообразие туристско-экскурсионных маршрутов.

За последнее десятилетие значительное развитие в Калининградской области получила транспортная инфраструктура. Транспортное обеспечение региона представлено железнодорожным, автомобильным, морским и речным, воздушным видами транспорта.

Важным транспортным узлом Калинин-

градской области является г. Калининград с единственным незамерзающим российским портом на Балтийском побережье, хорошо развитой транспортной инфраструктурой и максимальной близостью к границам таких европейских государств как Польша, Германия, Швеция, Латвия, Литва и Эстония. Калининградская железная дорога – самая западная магистраль России, являющаяся связующим звеном между основной территорией России и странами Европы. В силу своего анклавного положения дорога не имеет общих границ с Российскими железными дорогами.

Благодаря проведению в 2018 г. в Калининграде матчей Чемпионата мира по футболу, транспортная инфраструктура региона претерпела существенные позитивные изменения, включая строительство нового терминала аэропорта «Храброво», находящегося в 24 км от Калининграда [7].

Транспортно-хозяйственный комплекс Калининградской области основан на морских путях, которые круглогодично принимают морские и речные суда. Вдоль морского канала насчитывается более 20 предприятий с собственными причалами. Морской транспорт представлен торговым и рыбным портами, а также западным паромством. Общая протяженность судоходных путей составляет 360 км.

В связи с тем, что Калининградская область обладает уникальным географическим положением, в регионе складываются благоприятные условия для развития приоритетных видов туризма. Одним из таких приоритетных видов может стать водный туризм. В последнее время возможность развития круизного туризма обусловлена значительным достижением, заключающемся в подписании в 2014 году соглашения о строительстве международного порта для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский. Соглашение подписано между Правительством Калининградской области, Росморпортом и представи-

⁴ Перечень особо охраняемых природных территорий Калининградской области. URL: <http://vishtyne.gov39.ru/oopt/> (Дата обращения: 22.01.2022)

телями международных судоходных компаний MSC Cruises и Grandi Navi Veloci [5]. Международный морской грузопассажирский терминал по приёму круизных и грузопассажирских судов должны были сдать 31 октября 2019 г., но сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались. Стройка остановилась летом 2019 г. Завершить работы планируется к 15 июня 2023 г.

Автором также был проведен подробный количественный и качественный анализ состояния гостиничного сектора Калининградской области.

На рис. 3 и 4 представлено количество гостиниц, аналогичных и специализированных средств размещения за период с 2015 по гг.⁵.

Рис. 3 – Количество гостиниц и аналогичных средств размещения в Калининградской области за период с 2015 по 2020 гг.

Рис. 4 – Количество специализированных средств размещения в Калининградской области за период с 2015 по 2020 гг.

Анализируя структуру рынка коллективных средств размещения, стоит отметить, что в

соответствии с данными, размещенных в Федеральном перечне туристских объектов Ростуризма, на момент начала 2022 г. в Калининградской области действует 213 классифицированных коллективных средств размещения.

Анализируя структуру КСР по категории, можно отметить, что в регионе в значительной степени преобладают КСР категории «без звезд» – 92 объекта и КСР категории 3* – 79 объектов, наименьшую долю рынка занимают КСР категории 4* – 20 объектов, 2* – 13 объектов, 5* – 5 объектов и 1* – 4 объекта. Общая структура рынка КСР региона представлена на рис. 5.

Рис. 5 – Структура рынка КСР Калининградской области, 2022 г.⁶

В процессе проведенного анализа структуры рынка КСР также удалось выявить долю гостиниц, принадлежащих международным гостиничным сетям, в общей структуре КСР. Она незначительная и составляет всего 1,8% от общего количества предприятий гостиничного бизнеса. В регионе сетевой гостиничный бизнес представляют такие международные гостиничные сети, как Holiday Inn (Holiday Inn Калининград 4*) Ibis (Ibis Калининград Центр 3*), Mercure (Mercure Калининград Центр 4*) и Radisson (Radisson Bly Калининград 4*). Таким образом, можно сделать вывод, что 98% рынка представлено независимыми гостиницами и аналогичными средствами размещения.

Анализируя структуру рынка КСР по типу, можно отметить, что максимальная доля рынка приходится на гостевые дома (34%),

⁵ <https://kaliningrad.gks.ru/storage/mediabank> (Дата обращения: 26.01.2022)

⁶ Рис. 5 и 6 составлены по данным Федерального перечня туристских объектов

гостиницы (25%) и отели (23%). На рис. 6 представлена структура рынка КСР Калининградской области по типу средств размещения.

Рис. 8 – Структура рынка КСР Калининградской области по типу

Проводя анализ емкости регионального рынка КСР, удалось выявить, что количеству КСР лидирует Калининградский район (62 КСР), что обусловлено центральным положением города в регионе, прекрасной транспортной доступностью и значительным количеством привлекательных туристских объектов. На втором месте Зеленоградский район (48 КСР), среди которых преобладают небольшие гостиницы и гостевые дома и на третьем месте Светлогорский район (29 КСР), представленный более крупными гостиницами, санаториями и гостевыми домами [6].

Самой низкой емкостью по количеству предприятий размещения и количеству в них мест обладает Мамоновский (1 коллективное средство размещения), Нестеровский и Полесский районы Калининградской области (по 2 коллективных средств размещения в каждом).

Проблемы и перспективы. Говоря о туристском потенциале Калининградской области, стоит затронуть и основные проблемы, которые на данный момент наблюдаются на территории региона.

На основе проведенного анализа возможно определить две основные группы сдерживающих факторов:

1) факторы, связанные с недостаточной эффективностью стратегии маркетинга и продвижения:

а) отсутствие сформированного туристического продукта по ряду возможных

видов туризма, в том числе для межсезонья;

б) отсутствие бренда региона как туристического направления и его позиционирования относительно конкурентов и целевых групп;

в) недостаточное развитие внутренней и внешней информационной среды и коммуникаций на привлекательных туристических рынках;

г) недостаточное использование всех известных для туристического рынка каналов продаж;

2) факторы, не связанные с эффективностью маркетинговой стратегии:

а) дефицит билетов в высокий сезон на авиабилеты по доступным ценам, проблемы транспортного сообщения;

б) недостаточное количество КСР бюджетной категории;

в) недостаток базовой туристической инфраструктуры (в т.ч. для развития игорного, яхтенного, круизного, детского туризма и др.);

г) неравномерность рекреационного освоения территории;

д) активная урбанизация и, как следствие, значительная антропогенная нагрузка

е) утечка профессиональных туристических кадров за рубеж в связи с близким соседством с европейскими странами.

Исходя из приведенного анализа основных ключевых факторов, негативно влияющих на развитие въездного и внутреннего туризма в регионе, целесообразно обозначить перспективы развития туризма в Калининградской области, которые тесно связаны с решением следующих вопросов.

1. Дальнейшее развитие основных выделенных в регионе приоритетных продуктовых направлений: экскурсионного, активного отдыха, агро- и экологического туризма, оздоровительного и деловой (MICE) туризма.

2. Одним из ключевых преимуществ Калининградской области с учетом уникального геополитического положения является воз-

возможность участия в межстрановых турах по ключевым туристическим центрам Балтийского региона (Германия, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Дания) [11].

3. Для развития некоторых потенциально привлекательных видов туризма, которые не попали в приоритетные продукты, требуется значительное улучшение инфраструктуры и/или условий (яхтенный, круизный, игорный, детский, медицинский и др. виды туризма). Например, возможность организации паромного сообщения со Скандинавскими странами.

4. Дальнейшее содействие расширению сети посредников на целевых рынках (туроператоры и агентства, онлайн агрегаторы, страховые и медицинские учреждения, профессиональные спортивные организации и др.).

5. Доработка бренда региона, основанного на яркой идее, передающей основные ценности новых приоритетных продуктов региона.

6. Повышение эффективности как традиционных инструментов продвижения, так и поиск и создание новых способов распространения информации о регионе, например таких, как блоггерство, специализированные туристические порталы и активное продвижение официального информационного портала, Product-placement (кино, видеоигры, продукты

питания) [9].

Вывод. Сегодня, когда пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по индустрии туризма и гостеприимства, границы многих государств продолжают оставаться закрытыми с марта 2020 г., темпы развития внутреннего туризма продолжают демонстрировать активную положительную динамику. Именно в этих условиях особенно важен процесс формирования четко определенной стратегии развития туризма в регионах РФ.

Проведенный анализ состояния туристской инфраструктуры Калининградской области на сегодняшний день свидетельствует о ряде как позитивных, так и негативных моментов.

Учитывая уникальный туристско-рекреационный потенциал данного региона нашей страны и при рациональном планировании и использовании имеющихся ресурсов, а так же при наличии конкурентоспособного регионального туристского продукта и повышения качества обслуживания туристов, у Калининградской области есть объективные возможности выйти на более высокий уровень сервиса и стать более привлекательным туристским направлением не только для российских туристов, но и в дальнейшем, после окончания пандемии, и для зарубежных туристов, превзойдя, таким образом, «допандемийный» уровень въездного и внутреннего туризма.

Список источников

1. Bunakov O., Eidelman B., Fakhrutdinova L., Valeeva G. Influence of Economic Crises on the Sphere of Tourism: Myths and Reality // Turismo Estudos e Praticas, 2020.
2. Бушуева И.В. Новые стратегические приоритеты развития туризма в России // Сервис plus. 2019. Т.13. №4. С. 25-33.
3. Демьянская Д.В. Перспективы и проблемы туризма Калининградской области // В сб.: Тенденции развития туризма и гостеприимства в России: Мат. Всерос. студ. науч. конф. 2019. С. 97-100.
4. Дерендяева Т.М. Проблемы развития индустрии туризма Калининградской области в условиях пандемии коронавируса и цифровизации экономики // Балтийский экономический журнал. 2021. №4(36). С. 15-25.
5. Духовная Л.Л. Современное состояние туристской инфраструктуры Калининградской области: перспективный взгляд // В сб.: Стратегии и современные тренды регионального туризма и гостеприимства: Мат. Всерос. науч.-практ. конф. 2019. С. 214-221.
6. Духовная Л.Л., Скабеева Л.И. Специфика функционирования международных и национальных гостиничных цепей на рынке гостиничного бизнеса в Российской Федерации //

- Сервис в России и за рубежом. 2018. Т.12. №2(80). С. 20-32. DOI: 10.24411/1995-042X-2018-10202.
7. Зограбян С.В. Пандемия и возможности для развития внутреннего туризма // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №6.
 8. Минаева Я.А., Тихонова Л.И. Анализ развития туристской инфраструктуры Калининградской области // В сб.: Тенденции и проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства: Мат. VII Межрегион. науч.-практ. конф., посв. 105-летию РГУ им. С. А. Есенина. 2020. С. 61-65.
 9. Найденко А.Л., Семенова Л.В. Маркетинговое исследование влияния статуса особо охраняемой территории на туристическую привлекательность Калининградской области // В сб.: Проблемы и перспективы развития индустрии гостеприимства Калининградской области глазами молодых ученых: Мат. науч.-практ. конф. мол. уч. "Использование туристско-рекреационного потенциала Балтийского региона" / Под ред. Л.В. Семеновой, Н.А. Зайцевой. Калининград, 2018. С. 86-93.
 10. Семенова Л.В. Туристско-рекреационные ресурсы Калининградской области – фактор конкурентоспособности территории // В сб.: Человек в современном мире: экология, рекреация, туризм: Мат. IV Кавказского экологического форума. 2019. С. 127-132.
 11. Тибеккина Ю.Ю. Исследование привлекательности новых направлений туризма в Калининградской области // В сб.: Проблемы и перспективы развития индустрии гостеприимства Калининградской области глазами молодых ученых: Мат. науч.-практ. сем. студентов и магистров. Калининград, 2018. С. 36-40.
 12. Шабляускене Е.В. Развитие международного приграничного сотрудничества в области туризма на примере формирования трансграничного туристического кластера «Европейский Байкал» // Без границ: продвижение туристского потенциала Калининградской области на российском и зарубежных туристских рынках. 2017. С. 91-106.

References

1. Bunakov, O., Eidelman, B., Fakhrutdinova, L., & Valeeva, G. (2020). Influence of Economic Crises on the Sphere of Tourism: Myths and Reality. *Turismo Estudos e Praticas*.
2. Bushueva, I. V. (2019). Novye strategicheskie prioritety razvitija turizma v Rossii [New strategic priorities for tourism development in Russia]. *Service plus*, 13(4), 25-33. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10404. (In Russ.).
3. Demiyanskaya, D. V. (2019). Perspektivy i problemy turizma Kaliningradskoj oblasti [Prospects and problems of tourism in the Kaliningrad region]. In coll.: *Tendencii razvitija turizma i gostepriimstva v Rossii [Tourism and hospitality development trends in Russia]*: Мат. All-Russian. stud. scientific conf., 97-100. (In Russ.).
4. Derendyaeva, T. M. (2021). Problemy razvitija industrii turizma Kaliningradskoj oblasti v usloviyah pandemii koronavirusa i cifrovizacii jekonomiki [Problems of development of the Kaliningrad Region tourism industry in the context of the coronavirus pandemic and digitalization of the economy]. *Baltijskij ekonomicheskij zhurnal [Baltic Economic Journal]*, 4(36), 15-25. (In Russ.).
5. Dukhovnaya, L. L. (2019). Sovremennoe sostojanie turistskoj infrastruktury Kaliningradskoj oblasti: perspektivnyj vzgljad [The current state of the tourist infrastructure of the Kaliningrad region: a perspective view]. In coll.: *Strategii i sovremennye trendy regional'no-go turizma i gostepriimstva [Strategies and modern trends in regional tourism and hospitality]*: Мат. All-Russian. scientific and pract. conf, 214-221. (In Russ.).
6. Dukhovnaya, L. L., & Skabeeva, L. I. (2018). Specifika funkcionirovaniya mezhdunarodnyh i nacional'nyh gostinichnyh cepej na rynke gostinichnogo biznesa v Rossijskoj Federacii [Specifics of international and national hotel chain in the market of hotel business in Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 12(2/80), 20-32. DOI: 10.24411/1995-042X-2018-10202. (In Russ.).

7. Zgrabjan, S. V. (2020). Pandemija i možnosti dlja razvitija vnutrennego turizma [Pandemic and opportunities for domestic tourism development]. *Ekonomika i biznes: teorija i praktika [Economics and business: theory and practice]*, 6. (In Russ.).
8. Minaeva, Ya. A., & Tikhonova, L. I. (2020). Analiz razvitija turistskoj infrastruktury Kaliningradskoj oblasti [Analysis of the tourism infrastructure development of the Kaliningrad region]. In coll.: *Tendencii i problemy razvitija industrii turizma i gostepriimstva [Trends and problems in the development of the tourism and hospitality industry]*: Mat. VII Interregional. scientific-practical. conf., dedicated 105th anniversary of the S. A. Yesenin Russian State University, 61-65. (In Russ.).
9. Naydenko, A. L., & Semenova, L. V. (2018). Marketingovoe issledovanie vlijaniya statusa osobo ohranjaemoj territorii na turisticheskiju privlekatel'nost' Kaliningradskoj oblasti [Marketing research of the impact of the status of a specially protected area on the tourist attractiveness of the Kaliningrad region]. In coll.: *Problemy i perspektivy razvitija industrii gostepriimstva Kaliningradskoj oblasti glazami molodyh uchenyh [Problems and prospects for the development of the hospitality industry in the Kaliningrad region through the eyes of young scientists]*: Mat. scientific-practical. conf. of young scientists. Kaliningrad, 86-93. (In Russ.).
10. Semenova, L. V. (2019). Turistsko-rekreacionnye resursy Kaliningradskoj oblasti – faktor konkurentosposobnosti territorii [Resources for tourism and recreation of the Kaliningrad region as a territory competitiveness factor]. In coll.: *Chelovek v sovremennom mire: jekologija, rekreacija, turizm [Man in the modern world: ecology, recreation, tourism]*: Mat. IV Caucasian Ecological Forum, 127-132. (In Russ.).
11. Tibekina, Yu. Yu. (2018). Issledovanie privlekatel'nosti novyh napravlenij turizma v Kaliningradskoj oblasti [Study of the attractiveness of new tourism destinations in the Kaliningrad region]. In coll.: *Problemy i perspektivy razvitija industrii gostepriimstva Kaliningradskoj oblasti glazami molodyh uchenyh [Problems and prospects for the development of the hospitality industry in the Kaliningrad region through the eyes of young scientists]*: Mat. scientific-practical. conf. of students and master students. Kaliningrad, 36-40. (In Russ.).
12. Shabljauskene, E. V. (2017). Razvitie mezhdunarodnogo prigranichnogo sotrudnichestva v oblasti turizma na primere formirovanija transgranichnogo turisticheskogo klastera «Evro-pejskij Bajkal» [Development of international cross-border cooperation in tourism through the example of the formation of the cross-border tourism cluster "European Baikal"]. In coll.: *Bez granic: prodvizhenie turistskogo potenciala Kaliningradskoj oblasti na rossijskom i zarubezhnyh turistskih rynkah [Without borders: promoting the tourism potential of the Kaliningrad region in the Russian and foreign tourism markets]*, 91-106. (In Russ.).